

MAHDUMI A'ZAM DAHBEDIY YODGORLIK MAJMUASI

Sirocheva Gulshoda

Registon ansambli gid-ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081434>

Annotatsiya: Ushbu maqolada barchaning olqish-u muhabbatlariga sazovor bo'lgan buyuk insonlardan biri – Maxdumi Azam hazratlari uchun barpo etilgan yirik me'moriy yodgorlik haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dahbediy, Jonibek sulton, Koson, Samarqand, chillaxona, Maxdumi A'zam majmuasi, sag'ana.

“Mamlakatimiz mustaillikka erishgach, Imom Buxoriy, at-Termiziy, Baxovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Burxoniddin Marg'ioniy, Maxdumi A'zam Kosoniy kabi ko'plab, na faqat milliy madaniyatimiz, balki butun jahon sivilizatsiyasi xazinasiga salmoqli hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning nomlari va xayrli ishlari butun bo'yi basti bilan namoyon bo'ldi.” - Islom Karimov.

Oddiy fuqarodan tortib, davlat hukmdorlarigacha, oddiy tolibi ilmdan tortib, ahli-fazl sohibi ulamolargacha, barchaning olqish-u muhabbatlariga sazovor bo'lgan buyuk insonlardan biri – Maxdumi Azam edilar. Sayyid Ahmad ibn Mavlono Jaloliddin Xojagi Kosoniy – Dahbediy Maxdumi A'zam hazratlari 1461-yili Farg'onaning qadimiy poytaxti bo'lgan Koson shahrida tavallud topadilar. Ishonchli tarixiy manbalarga ko'ra Maxdumi A'zam hazratlari nasab jihatidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ulanadilar.

Maxdumi A'zam hazratlari Toshkent va Vodiy madrasalarini tugatgach, ustozlari Mir Sayid Alining maslahatlariga ko'ra tasavvuf sirlarini o'rganish maqsadida Samarqandga Xoja Ahror Valiyning shogirdlari Mavlono Muhammad Qozi huzuriga yo'l oladilar. Shu tariqa ul zot uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetadilar va pirovardida Xojagon tariqatida ko'zga ko'ringan tasavvuf namoyandalardan biriga aylanadilar. Maxdumi A'zam hazratlari nafaqat ruhiy tarbiya bilan, balki ommaning manfaati uchun hukmdorlar orasida toj-u taxt talashib yuzaga kelgan ko'plab mojarolarga barham berishga va ularni adolat ila rahbarlik qilishga undaganlar.

Jonibek Sulton 1510-yili Samarqandga hokim qilib tayinlangach, Maxdumi A'zam hazratlarini piri sifatida poytaxt Samarqandga taklif qiladi. Maxdumi A'zam hazratlari 1528-yili Samarqandga qarashli bo'lgan so'lim maskan Dahbedga doimiy yashashlik uchun keladilar. U yerda kishilarning ma'naviy yuksalishlarida ustozlik qilish bilan bir qatorda dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanadilar. Mahdumi A'zam hazratlarining ko'plab shogirdlari bo'lgan. Ayrim manbalarda u zotni oltmishta avliyoni tarbiyalab yetishtirgan murshid deb atashadi. O'z davrida Xojagon tariqatining peshvosi bo'lgan Maxdumi A'zam hazratlari 1542-yil 8-may dushanba kuni (949-hijriy 21-muharram) Samarqand shahridan shimol tomonda joylashgan Dahbed qishlog'ida vafot etadilar va o'zlarining vasiyatlariga ko'ra o'zlari ekib parvarishlagan bog'ning o'rtasidagi nok daraxtining ostiga dafn etiladilar. Mahdumi A'zam hazratlari vafotidan so'ng, bu silsilani u zotning shogirdlari, farzand va nabiralari davom ettirishadi. Va bu buyuk zotga atab Samarqandda yodgorlik majmuasi barpo etilgan.

Maxdumi A'zam majmuasi - Samarqand viloyati Dahbed qishlog'idagi me'moriy yodgorlik (16—19-asrlar). 1610-yilda Yalangto'sh Bahodir boshchiligida xonaqoh va daxma qurilgan. 17-asrda esa katta masjid qad ko'targan. Keyinchalik Maxdumi A'zam avlodlari ham shu yerga

dafn qilingan. Nodir Devonbegi tomonidan atrofi devor (balandligi 1,4 m) bilan o'ralib, ta'mir ishlari olib borilgan.

Majmua shimolida hazira, janubida keng ayvonli katta masjid, yonida kichik masjid, sharqida darvozaxona, chillaxona va hujralardan tashkil topgan. Katta masjidxonah 6 ustunli, 12 gumbazli, ayvoni 2 qatorli 14 ustundan iborat. Kichik masjidga uzun yo'lak orqali o'tilgan. Masjid 2 ustunli, vassa shiftli, ayvoni 4 ustunli, poy-ustunlari toshdan ishlangan. Haziradagi Maxdumi A'zam sag'anasi (balandligi 1,7 m) kulrang marmar bilan qoplangan. Pastki qismidagi 9 ta marmar toshtaxtalar Maxdumi A'zam avlodlari, Yalangto'sh Bahodir va uning qizi Iqlimga tegishli bo'lib, keyingi yillardagi ta'mir vaqtida hammasi bir joyga to'plangan. Maxdumi A'zam majmuasi yaqinida minora va keng hovuz joylashgan. 1998-yilda majmua qayta tiklanib, atrofi obodonlashtirildi. Bugun ushbu majmua turistlar e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda.

Majmuaning eng monumental inshooti bo'lmish Mahdumi A'zam — xonaqoh, olti ustunli, 12 gumbazli uzunasiga cho'ziq bino uzun gumbaz ayvon tarafda joylashgan keng yog'och ayvon bilan uyg'un ishlangan. Binoning birinchi qurilish tarxida zikr tushish uchun mo'ljallangan katta ayvon, qo'shimcha xonalar va tahorat xonasi ham nazarda tutilgan. Xonaqoh hovlisida uzunligi 8 metrlik minora qad rostlangan bo'lib, XIX asr oxiriga qadar saqlangan. Sharqiy tarafdin yana bir inshoot — “kichik masjid” joylashgan. tegishli. Tarixshunos Komilxon Kattayevning “Maxdumi A'zam va Daxbed” kitobida qabrtoshlarining ro'yxati keltirilgan bo'lib, avliyoning qabri oldida turadi.

References:

1. Algar Hamid. Dahbidiya.<http://www.iranicaonline.org/articles/dahbidiya>. Internet ma'lumoti.
2. Kattayev K. Maxdumi A'zam tarixi va mukammal dahbediylar tariqati (Ta'rixii Maxdumi A'zamiya va tariqi komiloni Dahbediya). 2011.